

Шандра В.С.,
доктор історичних наук, професор,
старший науковий співробітник відділу історії України
XIX – початку XX ст., Інститут історії України
Національної академії наук України
(Україна, Київ), valshandra@gmail.com

ДВОРЯНСЬКА ОПІКА ЯК СТАНОВА ІНСТИТУЦІЯ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНІ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Йдеться про дворянську опіку, станову установу, засновану ще Катериною II, що небезуспішно проіснувала до 1917 р. Метою статті є описання основних її функцій та з'ясування, як вплинули на її діяльність модернізаційні заходи держави другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Методологія дослідження ґрунтується на загальних принципах науковості та історизму з використанням методів соціальної історії. Верховна влада наділила дворянську опіку елементами станової самоврядності, серед яких виборний принцип формування кадрового складу, контроль через звітність за її діяльністю. Як і прийняття рішень повітовою дворянською корпорацією та її участь у запровадженні опіки чи припинення її чинності та утримання установи власним коштом. Разом з тим опіка стала гнучким засобом державного контролю за становищем маєтностей привілейованого стану. Держава прагнула аби маєтки із втратою чи хворобою власника лишалися в родині і під контролем опіки та дворянської корпорації, забезпечуючи її членів, надаючи кошти на виховання і освіту молодих дворян, потенційних військових і чиновників. Вона активізувала дворянські зібрання аби дисциплінувати власників маєтків не розорювати господарств, не вдаватися до марнотратства, як і призупиняти жорстокість поміщиків щодо експлуатації селянства, адже воно продовжувало залишатися основним платником податків та джерелом постачання солдат для армії. У другій половині ХІХ – початку ХХ ст. опіки активізувались, що пояснюється спробами використати їх для збереження маєтків у час переходу суспільства на ринкові відносини. Втрачаючи панівне становище, дворянство використало її можливості для самозбереження, для захисту своїх маєтностей, а держава – для зменшення станової ідентичності та для стягнення коштів у заборгованих власників, регламентуючи погашення позик.

Ключові слова: дворянська опіка, дворянське зібрання, опікун, засідателі опіки, маєтності.

Shandra V.S.,
Doctor of Historical sciences, Professor, senior research employee
of Department of History of Ukraine XIX early XX century,
Institute of History of Ukraine, National academy of Sciences of Ukraine
(Kyiv, Ukraine), valshandra@gmail.com

Noble guardianship as an estate institution and its social practices in Ukraine (second half of XIX – beginning of XX century)

The article deals with the noble guardianship, an estate institution founded by Catherine II, which successfully existed until 1917. The purpose is to describe its main functions and find out how the modernization measures of the state influenced its activities in the second half of the 19th and early 20th centuries. The research methodology is based on the general principles of scientificity and historicism using the methods of social history.

The supreme power endowed the noble guardianship with elements of class self-government, including the elective principle of the formation of the cadre, control over the reporting of its activities, as well as the decision-making by the county noble corporation and its participation in the introduction of guardianship or termination of its operation and the maintenance of the institution at its own expense. At the same time, guardianship became a flexible means of state control over the position of the property of the privileged class. The state strived to ensure that estates with the loss or illness of the owner remained in the family and under the control of the guardianship and the noble corporation, supporting

its members, providing funds for the upbringing and education of young nobles, potential military men and officials. It activated the nobility meetings in order to discipline the owners of the estate not to waste it, not to squander, as well as to stop the cruelty of the landlords to exploit the peasantry, because it continued to remain the main taxpayer and source of supply of soldiers for the army.

In the second half of the XIX – early XX centuries guardianship intensified, which is explained by attempts to use them to preserve property during the transition of society to market relations. Losing its dominant position, the nobility used its opportunities for self-preservation, to protect their property, and the state – to reduce the class identity and to collect funds from indebted owners, regulating the repayment of loans.

Key words: *aristocratic guardianship, aristocratic assembly, guardian, jurors of guardianship, property.*

Постановка питання. Ліберальні реформи 1860-х років сприяли доланню станової організації суспільства. Держава не вдавалася до істотних зрушень у цьому напрямку, сподіваючись, що станова структура має відійти у минуле без її радикального втручання. А тому продовжували зберігатися станові інституції, засновані ще Катериною II, які, пристосовуючись до модерних умов, небезуспішно вели свою діяльність. Верховна і центральна влади Російської імперії поволі відмовлялася від непрямих методів управління й приступали до нівеляції станових органів місцевих еліт. Подальшу експансію забезпечували цивільно-правові законодавчі норми, підпорядковуючи стани центрові.

Як відбувалися ці зміни, **спробуємо з'ясувати на прикладі дворянської опіки**, певною мірою, загадкової установи, яка хоча й була заснована 1775 р., проте проіснувала до 1917 р., безперервну часову відстань майже в 150 років. Прагнення держави її трансформувати чи ліквідувати зустріло опір дворянства. Аби з'ясувати причини такого спротиву, варто уважніше придивитися до її функцій та встановити, хто і чому потребував її захисту і допомоги?

Огляд досліджень та публікацій. На переконання фахівця історії дворянства Авеніра Кореліна, діяльність опік у другій половині XIX ст. активізувалась аби за їх допомогою підтримувати економічне становище членів своєї корпорації [7, с. 166]. Сеймур Беккер пішов далі і спираючись на підрахунки цього дослідника про кількість дворянських маєтків в імперії, що перебували в опіці (16 429), їх вартість (243 млн руб.) на 1895 р. з'ясував, як вона використовувалася Дворянським земельним банком для погашення заборгованостей позичальниками [1, с. 127, 228].

Виклад основного матеріалу. Спершу опіки засновувалися за адміністративно-територіальним принципом, за яким вони були повітовими установами і кожна обслуговувала дворян одного повіту. У разі незначної кількості поміщицьких маєтків її могли приєднати до опіки сусіднього повіту. Рішення про об'єднання ініціювали дворяни на власному зібранні, однак чинності воно набирало лише за погодженням з міністерствами юстиції і внутрішніх справ [37, с. 86]. Так було з Мелітопольською дворянською опікою, яка з 1860 р. почала задовольняти потреби дворян і Бердянського повіту [14, № 36320]. Проте таке рішення виявилось недалекоглядним, бо вже 1864 р. її було відновлено, з призначенням на її канцелярію 985 руб. із земських повинностей [16, № 41637]. Із впровадженням судової реформи 1864 р. постало питання й про доцільність існування Бендерсько-Аккерманської опіки. Вона 1873 р. припиняла діяльність з передачею справ Кишинівсько-Оргіївській дворянській опіці [18, № 52708]. Дворянські опіки Південно-Західного краю, діяльність яких була припинена у ході Січневого польського повстання 1863 р., відновили свою роботу 1867 р.

1902 р. на пропозицію уряду чернігівські дворяни обговорювали доповідь губерньського предводителя Олексія Муханова про доцільність об'єднання опік. Було запропоновано розглянути пропозицію на зібраннях предводителів і депутатів із запрошенням знаного юриста [5, с. 7]. Йшлося аби для економії коштів закріпити за п'ятьма опіками – в Чернігові, Ніжині, Сосниці, Глухові і Стародубі – сусідні, за кожною по три. Таким чином економилось б 7280 руб. щорічно. Проект підтримали лише три повітові зібрання: Остерське, Суразьке і частково Ніжинське. Решта, посилаючись на незручність добиратися через великі відстані до міст

розташування опік, труднощі з підбиранням опікунів та незначну економію, відхилили проєкт. До цього питання Чернігівське дворянське зібрання поверталось не раз, враховуючи усі «за» і «проти». Перемогла думка, що, справді, економія коштів була незначною, а не вигідність очевидною, тому було вирішено залишити опіки по одній для кожного повіту [34, с. 100, 101].

В 1912 р. держава розпочала скорочення кількості дворянських опік. Якщо взяти за приклад Київську губернію, то в ній продовжували функціонування лише дві опіки – Київська і Уманська. Решта – Бердичівська, Васильківська, Сквирська, Радомишльська, Чигиринська, Канівська, Черкаська, Липовецька, Звенигородська потрапили під скорочення [21, №36483]. У той же час, дворянські опіки у кожному повіті Волинської і Подільської губерній проіснували до самого кінця імператорського періоду Росії [3].

Опіка, як й інші станові установи, утримувалася на дворянські кошти, розмір яких встановлювало повітове дворянське зібрання, зважаючи на кількість справ, які там з'ясовувалися [7, с. 154]. Якщо взяти Чернігівську губернію, то 1882 р. остерське виділило 3750 руб., городнянське – 4800 руб., конотопське – 5460 руб. і т. д. [36, с. 199].

Крім губернатора за діяльністю опік наглядало губернське правління, казенна палата, управління державними маєтностями і окружний суд. В такий спосіб відбувалося підпорядкування самоврядних принципів адміністративному контролю. При затягуванні і відмові розглядати справи, вразі порушення особистих і майнових прав особи, котра перебувала під опікою, можна було оскаржувати її дії в окружному суді. Причому, скарга мала надійти до самої опіки, а вже потім з її роз'ясненням до – суду. Вразі конфлікту не залагоджувався, скарга подавалася до Сенату [37, с. 88].

Кадри: чисельність та матеріальне заохочення

Як і кожна установа, дворянська опіка мала свого керівника, яким ставав повітовий предводитель дворянства, а також канцелярію для забезпечення документування власної діяльності. Коли опіка надавала послуги дворянам кількох повітів, то очолював її предводитель того повіту, де вона розташовувалася, а предводителі інших мали право брати участь у засіданнях з правом голосу. Тож з обійманням цієї посади до чисельних повноважень предводителя додавалася необхідність володіти інформацією про дворянських вдів і малолітніх сиріт, про становище дворянських господарств у повіті. Робочі ж питання з'ясовували засідателі, число яких залежало від кількості повітів, які обслуговувала опіка. В опіці служило від двох до чотирьох осіб, яких обирало дворянство шляхом балотування [23, № 2586]. При зміні засідателів опіки, «старі» її члени укладали відомість про становище справ і узгоджували її з «новими» посадовцями. Цей документ потім передавали на контроль губернаторові. 1866 р. вносилися зміни щодо виборності і призначення членів опік. Якщо вони знаходилися в губерніях з управлінням на загальних підставах, і там функціонували повітові суди з виборними від дворянства засідателями, то ці ж засідателі виконували свої обов'язки і у опіках. Коли ж повітові суди припиняли свою діяльність, то в цьому разі членів повітових судів заміняли засідателі дворянських опік. Там же, де засідателі призначалися урядом, то лише один із двох мав бути обраним. Окремим розпорядженням вказувалося про їх службові права, посадові класи, що прирівнювалися до членів дворянських депутатських зібрань, а також терміни відбування служби [17, № 44762]. Аби дисциплінувати повітових предводителів, які все більше втягувалися у з'ясування справ земельної власності, Державна рада наголосила, що вони підлягають судовому переслідуванню за незаконні дії. Проте лише з дозволу Сенату [15, № 38911].

Держава була зацікавлена в діяльності дворянських опік, бо 1861 р. почала виплачувати жалування її членам і канцеляристам, розмір якого визначала вислуга, а також державну пенсію незалежно від тієї, що їм виділяли дворянські зібрання [11, № 37826]. Розмір «дворянської» пенсії залежав від стажу обіймання посади. 65-ти річний член Валківської дворянської опіки В.Л. Перлик, котрий прослужив засідателем 19 років, міг розраховувати на 200 руб. річних. Вразі смерті засідателя пенсія виплачувалася його дружині [4, с. 8, 55].

Щодо членів опіки у повітах Південно-Західного краю, то чинність більшості урядових розпоряджень на них не поширювалася [17, № 44806]. Їх у складі двох засідателів очолювали повітові предводителі дворянства, яких схвалював генерал-губернатор із

місцевих дворян непольського походження. Вразі таких би не виявилося, губернатор наділявся правом призначати їх з чиновництва. А щодо джерел виплати жалування, то воно бралось з повинностей дворянських маєтків і становило до 600 руб. щорічно, щоправда його також слід було узгоджувати з начальником краю [17, № 45089]. Певно, що ця система виявилась недосконалою, бо 1873 р. її було переглянуто. Тепер розмір внесків на утримування опік узалежнювався від розмірів дворянських маєтностей у кожній із західній губернії. У Волинській з її 2282174 дес. землі ця сума становила 14900 руб. щорічно, а у Подільській – з 1614713 дес. – 12127 руб. [18, № 51809]. У переліку цього розпорядження було пропущено Київську губернію, напевно, там залишалась попередня схема утримання опік. Аби забезпечити їх кадрами, держава під час ліквідації повітових судів 1867 р. до їх складу вводила двох засідателів з місцевих дворян-землевласників непольського походження. Зберігались, починаючи з 1888 р., пенсії тим засідателям, які її заслужили на державній службі. Проте вони, як і члени депутатських зібрань, могли розраховувати на підвищення чинами лише за височайшою згодою [24, № 4935]. У такий спосіб в опіках, як і у інших дворянських установах, держава прагнула закріпити чиновників російського походження [35, с. 19].

Внаслідок скорочення опік 1912 р. у Київській губернії, в однойменній повітській число засідателів збільшувалося до чотирьох осіб. Двом новим установлювалося жалування в 1200 руб., і кожному з них виплачувалися подорожні по 400 руб. Крім того вводилася посада юрисконсульта, чиновника VI класу з жалуванням 1200 руб. щорічно та на роз'їзди – 300 руб. Оскільки об'єм повноважень зріс, то і засідателі Уманської опіки отримували підвищений оклад до 900 руб. з роз'їзними – 300 руб. Утримання тієї і тієї опіки покладалося на кошти дворянства Київської губернії [21, № 36483]. Таке рішення Державної ради і Державної думи не відповідало потребам дворян, а тому вони ставили питання про заснування опік у містах перебування окружних судів [35, с. 19].

Крім засідателів важливе місце відводилося опікунам, яких батьки називали у заповіті, або ж ними ставав один з батьків, вразі смерті іншого, або ж їх обирала опіка. Опікунів могло бути кілька, тоді обов'язки між ними розподілялися наступним чином: один займався маєтностями, інший – особистістю опікуваного. При схваленні опікунів бралися до уваги їх моральні якості, відсутність у них вад, зокрема такої як марнотратство. Йшлося також про відсутність карної судимості, нагляду поліції та взаємини з покійними батьками, з якими опікуни у минулому не мали конфліктів. У будь-якому разі вони приступали до виконання своїх обов'язків після схвалення їх дворянською опікою, приймаючи майно малолітніх за описом разом з членом опіки та у присутності двох сторонніх свідків. Наступним обов'язком опікуна було виявлення капіталів покійних батьків у державному банку, переведення їх у власність підопічного. Опікуну дозволялося розпоряджатися ними, передаючи на вигідне збереження до кредитних установ, вкладати у цінні папери, векселі або використати на розвиток торгівлі і промислів. Свої дії він мав узгоджувати з опікою, аби грошові операції не наражалися на ризик та спекуляції. Після досягнення 14-ти років неповнолітній мав право звернутися до опіки за призначенням йому попечителя, який би захищав його інтереси і давав поради щодо ведення справ. Заміжня жінка могла обирати опікуном свого чоловіка. Тих і тих у званні опікунів мала схвалити опіка [37, с. 116, 119]. Контроль за діями опікунів опіка здійснювала через звітування. Якби опікуни зловживали своїми обов'язками, не за призначенням витрачали банківські і кредитні кошти, продавали нетлінне і нерухоме майно родини, вона могла замінити їх новими особами. Крім того опіка стежила аби при розподілі маєтків між спадкоємцями, враховувалися інтереси дітей-сиріт. Вона ж клопоталася про призначення після смерті чиновника-дворянина його малолітнім дітям пенсій і допомоги від держави.

Крім маєтностей опіка встановлювалася і над особистістю неповнолітніх. Навіть якщо у сироти не було власності, то опіка намагалася забезпечити його мінімальними коштами та скеровувала опікунів аби діти отримали відповідну дворянському званню виховання та освіти. У цьому разі опікуни також звітувати щороку про витрачені не це кошти. Після

отримання освіти опіка займалася влаштуванням молодих дворян на державну службу. Закон встановлював три вікові категорії: від народження до 14 років, з 14 до 17 і наступний – до 21 року. Під час першого періоду підопічний не мав практично жодних прав щодо керівництва чи розпорядження маєтком. Дві останні категорії потрапляли під визначення вже не опікування, а попечительства, хоча і ті, і інші переймалися збереженням прав неповнолітніх. З досягненням 17-ти років закон передбачав для опікуваного деяку самостійність, яку, все ж, слід було узгоджувати з опікуном. Проте вона не передбачала брати гроші в борг, укладати угоди, витратити капітал. Умови здачі маєтків в оренду, їх закладення до 17 років дітей обумовлювалися розпорядженнями Сенату [37, с. 99, 107]. Ось чому велика увага зверталася на вік дітей, який з'ясовувався через метричні та дворянські родословні книги.

Чинники запровадження опіки

Дворянська опіка з часу свого заснування покликана була займатися захистом і охороною законних інтересів і прав осіб дворянського стану, котрі з різних причин не могли цього зробити самостійно. Важливо зауважити, що опіці підлягали лише маєтки і члени родин спадкових дворян, у тому числі і духовних осіб, якщо ті належали до спадкового дворянства, а підлітки та вдови особистих дворян – сирітському судові. Процедура взяття в опіку розпочинали предводителі дворянства, родичі, сторонні особи або її ініціювали поліція чи суди із залученням свідчень священника. У цьому разі опіка з'ясовувала стан маєтностей і призначала опікунів. Якщо маєтності знаходилися у різних місцевостях, опіка зосереджувалася в одній установі, у тій, з якої зручніше було керувати господарством маєтку, за місцем виховання малолітніх власників або там, де перебувала більша частини земель. Щоправда, останнє відносилось лише до дворян Полтавської і Чернігівської губернії. Оскільки після смерті Костянтина Пржездзецкого, маєтності якого перебували у різних губерніях, в тому числі і на Поділлі, то управління ними передавалось одній установі – Дісенській дворянській опіці Віленської губернії, яка й перебирала на себе турботу про трьох його малолітніх дітей [13, № 16590]. Якщо ж діти залишилися без майна, то ними переймалася та опіка, де вони осиротили [37, с. 90, 91].

Одним із найповажніших завдань у діяльності опік була турбота за дворянських малолітніх дітей і вдів і найперше збереження маєтностей, забезпечення ефективного управління господарством, наведення і підтримання елементарного порядку, який би гарантував його статки та стабільний розвиток. Члени опіки запобігаючи їх продажі, переймалися тим, щоб маєтки залишалися у власності дітей [31, с. 113, 117]. Тому для захисту маєтностей малолітніх опікун наділявся правом захищати і відстоювати матеріальні інтереси свого підопічного у судах, а також виплачувати борги, що рахувалися за власниками маєтків. У цьому разі йому дозволялося продавати лише ті припаси і речі, що могли швидко зіпсуватися. Для контролю опікун зобов'язаний був звітувати про їх будь-який продаж опіку. А от продаж цінного майна йому заборонявся. Так само регламентувалась можливість передачі в оренду землі, яка здійснювалась також за дозволом опіки. Більше того, застава можна було оформити лише за погодженням з Сенатом. Аби зберегти за дітьми власність дозволялося у крайньому випадку замість сплати відсотків із доходів видавати кредиторам нові позикові зобов'язання. Але не вище сум відсотків [11, № 37521]. Опікуну, а за його відсутністю предводителю дворянства, належало брати участь і у розподілі спадку, а також межуванні земель, відстоюючи права підопічного та керуючись положенням про переваги малолітніх перед дієздатними власниками суміжних угідь. За виконання своїх обов'язків опікуни могли розраховувати на п'ять відсотків із статків малолітнього власника [37, с. 128].

Випадків, коли діти залишалися сиротами було немало, оскільки військові пізно заводили сім'ю і після їх смерті до повноліття дітей маєтності передавалися у підпорядкування опік. Так було з графом Д.Є. Остен-Сакеном, який хоча й помер у 92 роки, мав неповнолітніх дітей. Господарство його маєтностей у Херсонській губернії процвітало до поки там управителем служив поляк, а згодом через надмірну благодійність та

марнотратство графа частина з них була закладена. 1888 року вони переходили у відання Єлисаветградської дворянської опіки [24, № 5167]. У цьому випадку держава використовувала опіку, яка перебирала на себе турботу про родини тих, хто службою віддав їй суттєву частину свого життя. Адже Д.Є. Остен-Сакен був високопрофесійним військовим, який у генеральському чині перебував п'ятдесят років [33, с.120].

З набуттям чинності селянської реформи, яка докорінно зламувала земельний устрій, опіки наділялися відповідно новими повноваженнями. Якщо маєтки ставали власністю осіб недворянського походження чи то через спадок або через прострочені закладні, то до часу викупу селянами своїх земель, вони перебували у віданні опік [11, № 37338].

В опікунське управління поступали і маєтки вразі тяжких хвороб їх власників, зокрема при безумстві, божевіллі, глухоті і німоті. Дворяни з такими захворюваннями обов'язково проходили перевірку у лікарському відділенні губернського правління за участю і губернського, і повітового предводителя дворянства. Призначені опікуни керувалися тими ж законами, що регулювали їх відповідальність за маєтності малолітніх. Виняток становили глухонімі, якщо вони отримали освіту й могли висловлювати власні думки і стремління. Про встановлення опіки та про її зняття повідомлялося у «Сенатских ведомостях» [37, с. 147, 149].

1877 р. указом імператора Київська дворянська опіка призначалася тією установою, котра наглядала за маєтками дійсного таємного радника І.І. Фундукля «страждущего расстройством умственных способностей». Ті перебували у Звенигородському і Чигиринському повітах Київської, Херсонському і Єлисаветградському Херсонської та Ялтинському Таврійської губерній, а також у Одесі та Петербурзі. Опікунами було призначено дружин генерал-ад'ютанта Анну Красновутську, відставного ротмістра Варвару Врангель і титулярного радника Вєсьолкіна [12, № 57381]. До Єлисаветградської дворянської опіки була передана 1889 р. власність вдови колезького радника Катерини Скаржинської, яка мала душевну хворобу [25, № 5819]. Опіка, як правило, при душевних хворобах накладалась і на особу, і на її маєтності. Так було вчинено з відставним штабс-ротмістром Левом Зборомирським, у якого було виявлено цю хворобу. Оскільки його землі перебували і у Курській, і у Харківській губерніях, то вони перейшли у відання Сумської опіки [13, № 17500].

В управління опіки переходили маєтки, вразі не виявлення спадкоємців після шести місяців з дня смерті власника. Тоді призначався за власним баченням або через клопотання зацікавлених осіб опікун, який і приймав маєток у своє керівництво. Найчастіше це були виморочні маєтності місцевих дворян. Дозволялося, враховуючи фізичний стан будівель, їх продаж з передачею виручених коштів до державного банку. Там вони зберігалися десять років в очікуванні спадкоємців. Тільки-но вони з'являлися, опіка знімалась. Під опіку потрапляли і спадкові маєтки, на які претендували особи, що сперечалися за право успадкування. У цьому разі опіка тривала до судового з'ясування або до полюбовного їх розподілу, на що відводилося два роки [37, с. 165].

У 1880-х рр. роботи в опіках збільшилося, бо почали повертатися із заслання учасники повстання 1863 р. І хоча більшість із них були позбавлені дворянства, вони добивалися повернення маєтків. Йдеться про Леопольда Вишневецького, дружина якого спершу поїхала за своїм чоловіком до Сибіру, потім повернулася і господарювала у його маєтку в Овруцькому повіті [35, с. 18].

Термін опіки суттєво збільшувався, до п'яти років, якщо власник маєтностей пропав безвісти чи залишився за кордоном [37, с. 102]. Опікун тепер мав захищати права і охороняти маєтність, опіка – займатися розшуком власника, публікуючи дані про нього у пресі обох столиць імперії та у містах Одесі, Вільно та Ризі. До розшуку долучалося і Міністерство іноземних справ. На час перебування в опіці маєток здавався в оренду, кошти ж надходили до дворянської каси. Принаймні так було з маєтностями в 40 дес. землі покійного колезького радника О.І. Свиткіна (с. Єлисаветівка), якими заволоділа Стародубська дворянська опіка [4, с. 26, 27]. Лише після десяти років маєток вразі не пред'явлення на нього спадкових прав визнавався виморочним і передавався державній казні. Виявляється, що виморочні маєтки стали одним з суттєвих джерел збільшення матеріальних засобів дворянської каси, а тому Харківське

губернське зібрання 1876 р. звернулося до губернатора аби той вийшов наверх з ініціативою щоб виморочні нерухомі маєтності вразі відсутності спадкоємців поступали у власність дворян тієї губернії, де розташовані. До 1882 р. це питання, незважаючи на те, що з ним звернулися й інші зібрання, не було розглянуте. Тоді харківські дворяни апелювало безпосередньо до Олександра III, просячи залишати виморочні маєтки у власності дворян, так як це прийнято у міщан і у селян [6, с. 155]. 3 травня 1883 р. такий закон набув чинності [22, № 1546]. Однак він не зміг суттєво поліпшити становище дворян, бо за ним лише маєтки записаних у родословну дворянську книгу переходили у власність зібрань. За спостереженнями харківського дворянського діяча Лева Ілляшевича, багато з дворян перестали заносити себе до родословних книг [6, с. 162].

До часу ліквідації кріпацтва, якщо поміщик вразі невмілого господарювання, руйнував селянські подвір'я, або жорстоко поведився із селянами, то у цьому разі його маєток міг бути взятий в опіку. Під час реформи П.О.Валуєв розіслав предводителям дворянства циркуляр аби вони стежили, щоб поміщики не збільшували повинності селян. Вразі порушень, міністр погрожував взяттям маєтку в опіку [8, с. 18, 21, 60].

Цікавою є ще одна функція опіки. Її могли накладати тоді, коли поміщик не дбав про власне господарства, не розвивав землеробство чи скотарство, а переймався марнотратством із зайвим розкошуванням. У цьому разі ініціативу накладення опіки брав на себе губернатор, який через губернського предводителя пропонував з'ясувати економічне становище того чи іншого дворянина на зібранні предводителів і депутатів. Якби дворяни не погодилися на запровадження опіки, то губернатор міг би її встановити самостійно, погодивши її з Сенатом. На час її чинності опікуни стежили за сплатою боргів поміщика, а от продаж чи закладення маєтностей власнику було заборонено. Опіка внаслідок марнотратства знімалась, коли дворянин переміняв спосіб свого життя, що засвідчувала ухвала дворянського зібрання Щоправда, цих прав депутатські зібрання позбавлялися 1902 р. [28, № 21641]. Крім того, марнотратство, внаслідок якого накладалась опіка, враховувалось при призначенні на посаду земського начальника. Тих, хто мав маєтки під опікою за марнотратство, позбавлялися права її посідати [2, с. 246, 372].

Під опіку потрапляли і маєтки, якщо власники переходили з християнської віри в інше віросповідання. Причому, опіка у цьому разі накладалась і на особистих дворян [1, с. 158]. У такій формі власності маєтності перебували до повернення господарів назад, у православ'я. При цьому опікуни мали виховувати дітей таких дворян у православному віросповіданні. Опіка встановлювалася і над маєтками тих, хто позбавлявся дворянства і яким було присуджено покарання поселенням. В опікунському управлінні маєток перебував до смерті власника і лише тоді переходив спадкоємцям [2, с. 187].

З часом обов'язки опіки збільшувалися, вона ставала надійним інструментом для стягнення заборгованості, в тому числі і закладених у банках тимчасово-заповідних маєтків. Тільки-но борг було виплачено, а не це відводилося три роки, опіка знімалась. Якщо ні, то опіка продовжувалась ще на три роки. Вразі неможливості сплатити заборгованості впродовж цього часу, банки могли взяти маєтки у своє управління по опису від опікунів. Діяльність банків щодо боржників регламентувалась окремими законодавчими статтями, згідно з якими маєток брався в опіку для сплати розстрочки. Після неповернення боргу за шість місяців банк мав право забрати у власне володіння маєток, а несплата в наступні три місяці дозволяла йому продати його з публічних торгів [37, с. 181, 185].

За рахунок переходу під опікунське управління стягувалися також кошти на відшкодування заподіяних збитків. 1862 р. під опіку перейшов маєток скарбника Харківського університету поручика Є. Федосєєва за несплату розтрачених ним 7236 руб., 88 коп. сріблом [10, с. 92]. Під опіку 1891 р. потрапила власність Олександра Поля. Скоріше за все, це було викликано потребою розрахуватися з кредиторами. Катеринославська дворянська опіка враховувала цю ситуацію, бо опікунами призначалися по одній особі від неї, від вдови та від кредиторів [26, № 7899]. Хоча опіка накладалася на три роки, але за цей час кредитори не отримали бажаного, тому її 1895 р. було продовжено до 1897 р. [19, № 11496; 28, № 21774]. 1900

р. рішенням Комітету міністрів вона знову була продовжена до 1902 р., а потім до 1904 р. і знову до 1907 р. [27, № 18926; 29, № 24816]. Лише 20 лютого 1908 р. за погодженням з імператором опіку над його маєтностями було знято [20, № 30065].

Подібна історія повторилася 1892 р. з маєтностями покійного князя, гвардії полковника Емануїла Голіцина, з тією різницею, що попереднє опікунське управління, яке забезпечувала Новгород-Сіверська дворянська опіка, передавалося Рязанській. Так само призначалися опікуни, один з яких представляв інтереси кредиторів [19, № 8971].

І все ж, державу не влаштовувала опіка з її самоврядними повноваженнями. Вона прагнула якщо не ліквідувати їх, то хоча би реформувати її на всестанових принципах. Пропонувалось кілька проєктів – 1863 р. М.М. Любощинського, 1884 р. – М.І. Стояновського, однак дворянство не підтримало державної ініціативи. Херсонські дворяни запропонували збільшити повноваження опік, передаючи їм ті маєтки, які мали багато боргів [7, с. 168]. Комітет міністрів пішов цьому назустріч і 1882 р. призупинив продаж населених маєтків, закладених у державних кредитних установах. Щоправда лише тоді, коли викупна позика покривала банківий борг. До кінцевого розрахунку маєток залишався під опікою [32, с. 205].

Ставлення дворянства до опіки

Скоріше за все, дворяни вважали опіку вимушеним заходом. Адже ті, у кого маєтки були взяті в опіку за борги і державні стягнення, позбавлялися брати участь в ухвалах дворянства [2, с. 43]. Дворяни прагнули поліпшити функції опік і вирішили використовувати їхні можливості, залучаючи їх до з'ясування земельних справ. За спостереженнями С. Беккера, пропозиції про вдосконалення банківської політики за рахунок опік обговорювалися на багатьох дворянських зібраннях [1, с. 128]. Роменський предводитель дворянства Григорій Навроцький, поміщик середньої руки (власник 586 дес.) пропонував аби маєтки несправних позичальників не продавалися, а бралися в опіку. Проте його пропозиція була взята до уваги лише частково. Натомість, було дозволено віддавати маєтки на три роки в опіку при умові часткової сплати банкових заборгованостей на кінець цього терміну [8, с. 107, 140, 168]. Що ж до дворян Південно-Західного краю, то вони часто скаржилися до київського, подільського і волинського генерал-губернатора про розорення маєтків опікунськими управліннями і зловживання опікунів [35, с. 18].

Велика кількість законодавчих актів для регламентування діяльності дворянських опік не зайве вказує досліднику, що утілити у життєві практики їх було нелегко. Це визнавали і представники вищих ешелонів влади і місцеве дворянство. О.О. Половцов, ревізуючи як сенатор Київську губернію, вказав, що його знайомство з діяльністю Уманської опіки 1880 р., переконало його, що її співробітників варто віддати під суд [30, с. 79]. Серед повітових предводителів дворянства, які використовували опіку для власного збагачення і незаконно присвоїли її кошти, були такі особи як Лев Ілляшевич, предводитель Зміївського повіту Харківської губернії. 1883 р. ним були взяті 160 руб. з каси опіки і 2 861 руб. від дружини дійсного статського радника Ольги де-Россі у справі спадку полковника Грекова. Повернути кошти він не міг і тому був засланий до Сибіру [9]. Опікуни, виступаючи в ролі керівників маєтків, могли суттєво вплинути на їх дохідність або навпаки, збільшити їх борги. Маєток князя О.Д. Голіцина у Старій Водолазі під час перебування в опіці заборгував банку, внаслідок чого власнику довелося впродовж двох років виплачувати борг, не говорячи вже про втрату частини маєтку [10, с. 93].

Тож, підсумуємо. Дворянська опіка наділялася верховною владою певними елементами станової самоврядності, серед яких виборний принцип формування кадрового складу посадовців, призначення опікунів, а також контроль через звітність за їхньою діяльністю. Як і утримання штату дворянським коштом, прийняття рішень повітовою дворянською корпорацією та її участь у запровадженні опіки чи припинення її чинності. А також ініціювання прийняття окремих правових норм. Разом з тим опіка стала гнучким засобом контролю держави за господарським становищем маєтностей привілейованого стану. Держава прагнула аби маєтки із втратою чи хворобою власника лишалися в родині, і під контролем опіки та дворянської корпорації продовжували господарювання, забезпечуючи її членів засобами до існування,

надаючи кошти на виховання і освіту молодих дворян, потенційних військових і чиновників. Їй вдавалося активізувати дворянські зібрання аби дисциплінувати власників маєтків не руйнувати і не розтринькувати господарств, не вдаватися до марнотратства чи до зайвої розкоші. Як і призупиняти жорстокість поміщиків щодо експлуатації селянства, адже воно продовжувало залишатися основним платником податків та джерелом постачання солдат для армії. Створена ще Катериною II, опіка вдосконалювалась як за ініціативою уряду, так і пропозиціями дворянських корпорацій. У другій половині XIX – початку XX ст. дворянські опіки активізувались, що пояснюється спробами використати їх для збереження занепадаючих маєтків у час переходу суспільства на ринкові відносини. Втрачаючи панівне становище, дворянство використало її можливості для самозбереження, для захисту своїх маєтностей, а держава – для зменшення станової ідентичності та для стягнення коштів у заборгованих власників, регламентуючи погашення позик.

Історичний досвід, що накопичили дворянські опіки, вартий уваги через можливість тимчасової передачі маєтностей у руки інших для їх продуктивного використання, з одночасним збереженням прав законних власників.

Список використаних джерел

1. Беккер С. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России. Москва: НЛЮ, 2004. 344 с.
2. Блосфельдт Г. Сборник законов о российском дворянстве. Санкт-Петербург: Издание книжного магазина юридической литературы Д.В. Чичинадзе, 1901. 450 с.
3. Весь Юго-Западный край: Справочная и адресная книга по Киевской, Подольской и Вольнской губерниях. Киев: Тип. Л.Н. Фиша и П.Е. Вольфсона, 1913. 11159 с.
4. Доклады харьковского губернского предводителя дворянства очередному Харьковскому губернскому дворянскому собранию. 1915. Харьков: Типография «Мирный труд», 1915. 85 с.
5. Журналы Черниговского очередного губернского собрания дворянства в мае 1911 года. Чернигов, 1911. 153 с.
6. Илляшевич Л.В. Краткий очерк истории харьковского дворянства. Харьков: Типография М.Зильбермана, 1885. 169 с.
7. Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861–1904. Москва: «Наука», 1979. 304 с.
8. Павловский И.Ф. К истории полтавского дворянства. 1802–1902. Полтава: Эл. типо-литография торгового дома, 1907. Т.2. 305 с.
9. Парамонов А. Землевладелец с. Грушино Лев Васильевич Илляшевич. [Електронний ресурс]. *Academia.edu*. URL: <https://www.academia.edu/13960748/%D0>.
10. Проць Н. В. Дворянство Харківської губернії другої половини XIX – початку XX ст.: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Харків, 2015. 277 с.
11. ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Санкт-Петербург, 1863. Т. 36. Отд.2: 1861.
12. ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Санкт-Петербург, 1879. Т. 52. Отд. 1: 1877.
13. ПСЗ РИ. Собр. 3-е. Санкт-Петербург, 1902. Т. 19. Отд.1: 1899.
14. ПСЗ РИ. Собр.2-е. Санкт-Петербург, 1862. Т. 35. Отд.2: 1860.
15. ПСЗ РИ. Собр.2-е. Санкт-Петербург, 1865. Т. 37. Отд.2: 1862.
16. ПСЗ РИ. Собр.2-е. Санкт-Петербург, 1867. Т. 39. Отд.2: 1864.
17. ПСЗ РИ. Собр.2-е. Санкт-Петербург, 1871. Т. 42. Отд.2: 1867.
18. ПСЗ РИ. Собр.2-е. Санкт-Петербург, 1876. Т. 48. Отд.1: 1873.
19. ПСЗ РИ. Собр.3-е. Санкт-Петербург, 1908. Т. 12: 1895.
20. ПСЗ РИ. Собр.3-е. Санкт-Петербург, 1911. Т. 28. Отд. 1: 1908.
21. ПСЗ РИ. Собр.3-е. Петроград, 1915. Т. 32. Отд.1: 1912.
22. ПСЗ РИ. Собр.3-е. Санкт-Петербург, 1886. Т. 3: 1883.
23. ПСЗ РИ. Собр.3-е. Санкт-Петербург, 1887. Т. 4: 1884.
24. ПСЗ РИ. Собр.3-е. Санкт-Петербург, 1890. Т. 8: 1888.

25. ПСЗ РИ. Собр.3-е. Санкт-Петербург, 1891. Т. 9: 1889.
26. ПСЗ РИ. Собр.3-е. Санкт-Петербург, 1894. Т.11: 1891.
27. ПСЗ РИ. Собр.3-е. Санкт-Петербург, 1902. Т. 20. Отд. 1: 1900.
28. ПСЗ РИ. Собр.3-е. Санкт-Петербург, 1904. Т. 22. Отд. 1: 1902.
29. ПСЗ РИ. Собр.3-е. Санкт-Петербург, 1907. Т. 24. Отд. 1: 1904.
30. Сенаторська ревізія Київської та Чернігівської губерній: зі щоденника О.О.Половцова (жовтень 1880 – травень 1881). Київ: StreamARLine, 2019. 208 с.
31. Середонин С.М. Исторический обзор деятельности Комитета министров. Т.3. Ч.1. Санкт-Петербург: Издание канцелярии Комитета министров, 1902. 362 с.
32. Тхоржевский И. И. Исторический обзор деятельности Комитета министров. Т.4. Санкт-Петербург: Издание канцелярии Комитета министром, 1902. 478 с.
33. Федоров Д.В. На царском пути. *Исторический вестник*. 1898. Кн.4. С. 103–122.
34. Черниговского губернского предводителя дворянства губернскому собранию дворянства доклады. Чернигов: Тип. губернского правления, 1914. 105 с.
35. Шандра В.С. Дворянські установи Південно-Західного краю Російської імперії: формування кадрового складу (Друга половина XIX – початок XX ст.). *Проблеми історії України XIX – поч. XX ст.* 2017. Вип. 27. С. 6–24.
36. Шандра В.С. Чернігівське губернське дворянське зібрання у пошуках нових цінностей (1860-ті роки – початок XX ст.). *Розумовські зустрічі: Зб. наук. праць*. 2018. № 5. С. 197–207.
37. Шубин-Поздеев Н.Д. Настольная книга для уездных предводителей дворянства. Санкт-Петербург, 1902. 577 с.

References

1. Bekker, S. (2004). Mif o russkom dvorjanstve: Dvorjanstvo i privilegii poslednego perioda imperatorskoj Rossii [The myth of the russian nobility: nobility and privileges of the last period of imperial Russia]. Moskva: NLO [in Russian].
2. Blossfeldt, G. (1901). Sbornik zakonov o rossijskom dvorjanstve [Collection of laws on the Russian nobility]. Sankt-Peterburg: Izdanie kn. magazina jurid. l-ry D.V.Chichinadze [in Russian].
3. Ves' Jugo-Zapadnyj kraj: Spravochnaja i adressnaja kniga po Kievskoj, Podol'skoj i Volynskoj gubernijah [The entire Southwest territory: Reference and address book in Kiev, Podolsk and Volyn provinces]. (1913). Kiev: Tip. L.N.Fisha i P.E.Vol'fsona [in Russian].
4. Doklady har'kovskogo gubernskogo predvoditelja dvorjanstva ocherednomu Har'kovskomu gubernskomu dvorjanskomu sobraniju [Reports of the Kharkov provincial marshal of the nobility to the next Kharkov provincial nobility assembly]. (1915). Har'kov: Tip. «Mirnyj trud» [in Russian].
5. Zhurnaly Chernigovskogo ocherednogo gubernskogo sobranija dvorjanstva v mae 1911 goda [Journals of the Chernigov regular provincial assembly of the nobility in May 1911]. (1911). Chernigov [in Russian].
6. Illjashevich, L.V. (1885). Kratkij ocherk istorii har'kovskogo dvorjanstva [A brief outline of the history of the Kharkov nobility]. Har'kov: Tip. M.Zil'bermana [in Russian].
7. Korelin, A.P. (1979). Dvorjanstvo v poreformennoj Rossii 1861-1904 [Nobility in post-reform Russia 1861-1904]. Moskva: «Nauka» [in Russian].
8. Pavlovskij I.F.(1907). K istorii poltavskogo dvorjanstva. 1802-1902 [To the history of the Poltava nobility. 1802–1902]. Poltava: Jel. tipo-litografija tovgovogo doma. T.2. [in Russian].
9. Paramonov A. Zemlevladelec s. Grushino Lev Vasil'evich Illjashevich [Landowner from Grushino Lev Vasilievich Ilyashevich]. *Academia.edu*. Retrieved from: <https://www.academia.edu/13960748/%D0> [in Russian].
10. Prots', N.V. (2015). Dvorianstvo Kharkivs'koi hubernii druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. [The nobility of Kharkiv province of the other half of the nineteenth-ear of the twentieth century]. *Candidate's thesis*. Kharkiv [in Ukrainian].
11. PSZ RI. (1863). Sobr. 2-е. Sankt-Peterburg. Т. 36. Otd.2: 1861 [in Russian].
12. PSZ RI. (1879). Sobr. 2-е. Sankt-Peterburg,. Т. 52. Otd. 1: 1877. [in Russian].
13. PSZ RI.(1902). Sobr. 3-е. Sankt-Peterburg. Т. 19. Otd.1: 1899 [in Russian].

14. PSZ RI. (1862). Sobr.2-e. Sankt-Peterburg. T. 35. Otd.2: 1860 [in Russian].
15. PSZ RI. (1865). Sobr.2-e. Sankt-Peterburg. T. 37. Otd.2: 1862 [in Russian].
16. PSZ RI. (1867). Sobr.2-e. Sankt-Peterburg. T. 39. Otd.2: 1864 [in Russian].
17. PSZ RI. (1871). Sobr.2-e. Sankt-Peterburg. T. 42. Otd.2: 1867 [in Russian].
18. PSZ RI. (1876). Sobr.2-e. Sankt-Peterburg. T. 48. Otd.1:1873 [in Russian].
19. PSZ RI. (1908). Sobr.3-e. Sankt-Peterburg. T. 12: 1895 [in Russian].
20. PSZ RI. (1911). Sobr.3-e. Sankt-Peterburg. T. 28. Otd. 1: 1908 [in Russian].
21. PSZ RI. (1915). Sobr.3-e. Petrograd. T. 32. Otd.1: 1912[in Russian].
22. PSZ RI. (1886). Sobr.3-e. Sankt-Peterburg. T. 3: 1883 [in Russian].
23. PSZ RI. (1887). Sobr.3-e. Sankt-Peterburg, T. 4: 1884 [in Russian].
24. PSZ RI. (1890). Sobr.3-e. Sankt-Peterburg. T. 8: 1888 [in Russian].
25. PSZ RI. (1891). Sobr.3-e. Sankt-Peterburg. T. 9: 1889 [in Russian].
26. PSZ RI. (1894). Sobr.3-e. Sankt-Peterburg. T.11: 1891 [in Russian].
27. PSZ RI. (1902). Sobr.3-e. Sankt-Peterburg.T. 20. Otd. 1: 1900 [in Russian].
28. PSZ RI. (1904). Sobr.3-e. Sankt-Peterburg. T. 22. Otd. 1: 1902 [in Russian].
29. PSZ RI. (1907). Sobr.3-e. Sankt-Peterburg. T. 24. Otd. 1: 1904 [in Russian].
30. Senators'ka reviziia Kyivs'koi ta Chernihivs'koi hubernij: zi schodennyka O.O.Polovtsova (zhovten' 1880 – traven' 1881) [Senatorial revision of Kyiv and Chernihiv provinces: from the diary of O.O. Polovtsov (October 1880 - May 1881)]. (2019). Kyiv: StreamARLine [in Ukrainian].
31. Seredonin, S.M. (1902). Istoricheskij obzor dejatel'nosti Komiteta ministrov [Historical overview of the activities of the Committee of Ministers]. T.3. Ch. 1. Sankt-Peterburg: Izdanie kanceljarii Komiteta ministrov [in Russian].
32. Thorzhevskij, I.I. (1902). Istoricheskij obzor dejatel'nosti Komiteta ministrov [Historical overview of the activities of the Committee of Ministers]. T.4. Sankt-Peterburg: Izdanie kanceljarii Komiteta ministrom [in Russian].
33. Fedorov, D.V. (1898). Na carskom puti [On the royal path]. *Istoricheskij vestnik – Historical bulletin*, 4, 103-122 [in Russian].
34. Chernigovskogo gubernskogo predvoditelja dvorjanstva gubernskomu sobraniju dvorjanstva doklady [Chernigov provincial marshal of the nobility reports to the provincial assembly of the nobility]. (1914). Chernigov: Tip. gubernskogo pravlenija [in Russian].
35. Shandra, V.S. (2017). Dvorian's'ki ustanovy Pivdenno-Zakhidnoho kraiu Rosijs'koi imperii: formuvannia kadrovoho skladu (Druha polovyna XIX – pochatok XIX st.) [Noble institutions of the South-Western region of the Russian Empire: formation of personnel (Second half of the XIX-beginning of the XX century)]. *Problemy istorii Ukrainy XIX – poch. XX st.– Problems of the history of Ukraine of the XIX – early XX centuries*, 27, 6–24 [in Ukrainian].
36. Shandra, V.S. (2018). Chernihivs'ke huberns'ke dvorian's'ke zibrannia u poshukakh novykh tsinnostej (1860-ti roky – pochatok XX st.) [Chernihiv Provincial Noble Assembly in Search of New Values (1860s – early twentieth century)]. *Rozumovs'ki zustrichi: Zb. nauk. prats' – Rozumovsky meetings: Collection of scientific works*, 5, 197–207 [in Ukrainian].
37. Shubin-Pozdeev, N. D. (1902). Nastol'naja kniga dlja uezdnyh predvoditelej dvorjanstva [Handbook for the district leaders of the nobility]. Sankt-Peterburg [in Russian].